

QO'RIQXONANING XISLATLARI

Mamadiyeva Shoira Orziqulovna

Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani

29-maktab ona tili va adabiyot o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abdulla Oripovning “Qo'riqxonona” she'rini tahlilga tortganmiz. She'rda Inson yuragida asrashi kerak bo'lgan fazilatlardan biri bu- insof, ikkinchisi- oqibat, uchinchisi esa hayoekanligi maqolada o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: shuur, insof, jarayon, e'tirof, yangilanish, qo'riqxonona, zamona.

Kirish

Darhaqiqat, Inson kamoloti badiiy asarning muhim xususiyatlaridan biri bo'lib, u inson psixologiyas iva ichki ma'naviy olamini tadqiq etishga qaratilgan. Shaxs ruhiyatidynamik ravishda ijtimoiy turmush, kishilar munosabatlari taqozosi bilan o'zgarib, yangilanib boruvchi jarayon. Bu jarayonni tahlil qilish an'anaviy va zamonaviy tasvirtamoyillariga bab-baravar daxldordir. Inson adabiyotning asosiy tasvir obyekt ekanligi ma'lum va ilmda bu haqda e'tirof etilgan haqiqatdir.

Asosiy qism

Quyida Abdulla Oripovning “Qo'riqxonona” she'rini tahlil qilishga harakat qilib ko'ramiz va inson shaxsini badiiy kashf etish, avvalo, o'sha tasvirdan ko'zlangan maqsad, uning yo'nalishi, miqyosi va ifoda xususiyatlariga bog'liq bo'lib, ijodkorning voqea, kechinma, bayon uslubi, ichki nutqi, poetik til mahorati kabi tasvir vositalariga munosabatida yorqin aks etganiga guvoh bo'lamiz. She'ridagi lirik qahramon ichki olamining boyligi, tafakkurining chuqur va o'tkirligi bilan ajralib turadi, U dolzarb, sermiqyos muammolarni mustaqil tahlil eta bilishi jihatidan, umuman, XX asrning mushohadakor, kuyunchak kishisidir.

Asraymiz o'simlik xillarini tayin,

Asraymiz hayvonlar kamyob zotini.

Hatto atroflarini o'rab atayin

Qo'riqxonada deymiz so'ngra otini.
Sayoq ovchilarga u yon yo'l bo'lsin,
Jarima solamiz, qamaymiz hatto.
To u jonzotlarni tinchiga qo'ysin,
Qirilib bitmasin tirik dunyo to.¹

She'ning sarlavhasini va boshini o'qigan odam bu bir qo'riqxonada haqidagi she'r bolsa kerak deb taxmin qiladi. Haqiqatan, biz Qo'riqxonada eng noyob hayvon, qush va o'simlik turlarining yo'qolib ketmasligi uchun ularni asraymiz. Albatta, bunday maskanlarning qo'riqchi egalari bo'ladi, ular jonivorlarni yovuz odamlardan himoya qiladi. Lekin shoirning maqsadi qo'riqxonada to'g'risida xabar berish emas, aksincha she'rga har kimga tanish va ma'lum bo'lgan “Qo'riqxonada” degan sarlavhani qo'yib, uning qiqacha ta'rifini keltirgach, yana boshqa muhim narsa- insoniy qadriyatlar va fazilatlar haqida quyidagi misralarda so'z ochadi.

Insof yo'qolmasin, o'rang mustahkam,
To uni yuzsizlik etmasin xarob.
Ezgulikni asrang, olamda u ham
Tojedor turna kabi bo'lmasin kamyob.
Oqibatni asrang, oqibat go'yo
Ayiqday qaydadir topmasin zavol.
Hayoni asrangiz, kuymasin hayo
O'tashga duch kelgan polapon misol.²

Inson yuragida asrashi kerak bo'lgan fazilatlardan biri bu- insof, ikkinchisi- oqibat, uchinchi esa hayo. Sababi pok niyatki, toza yurakli odamni topish hamma zamonlarda ham qiyin bo'lgan. Shoir ushbu satrlarda sof qalbli insonni, albatta asarash kerakligiga ishora qilyapti. Shuningdek, insonlararo munosabatlar uchun insof ham juda zarur fazilatdir. Bu fikr-g'oyalar she'rda badiiy go'zal, milliy yo'sinda talqin qilinadi. Ezgulik tojedor turnadek kamyob bo'lib ketmasin, hayo o'tashga duch kelgan

¹Oripov A. Tanlangan asarlar. G'.G'ulom nashriyoti. Toshkent-2001. 78-bet

²Oripov A. Tanlangan asarlar. G'.G'ulom nashriyoti. Toshkent-2001. 78-bet

palapondek kuyib nobud bo'lmasin, imonni odamlar qor odamdek qidirib yurishmasin, bulbul maqomini boyqush da'vo qilgandek, go'zal tuyg'ular o'rnini xudbinlik.dilozorlik egallamasin. Bulaming barchasini avaylab, asramoq zarur.Bularni qo'llash orqali shaxsni real yoxud ruhiy olam kontekstida talqin etish xususiyati yetakchilik qiladi.Lekin har ikkala holatda ham insoniy fazilatlar hal qiluvchi omil ekanligi ko'zga tashlanadi.

Imonni asrangiz, u doim tanho,
undadir mujassam inson matlabi.
Avlodlar axtarib yurmasinlar to ,
Uni allaqanday Qor odam kabi.
Vijdonni asrangiz har nedan ortiq,
Yagona zaminni asragansimon.
Bobolardan qolgan noyob bu tortiq
Toki avlodlarga yetolsin omon.³

Iymon va vijdon haqida yozilgan ushbu bandga alohida diqqat qaratish kerak. Chunki iymon insoniy fazilatlarining barchasini o'zida mujassam etadi.Allohga, farishtalarga, ilohiy kitoblarga, payg'ambarlarga, qiyomat kuniga, o'lgandan keyin qayta tirilishga ishonchdek juda ulkan haqiqat iymon tushunchasi bilan ifodalanadi. Iymonni asrash –bu dunyo va oxiratni asrash degan ma'noni anglatadi. Shuningdek, shoir vijdon, ezgu, latif hislar ham himoya muhtojligiga urg'u beradi.

Qolaversa, ushbu satrlarda manzara va hissiyotning majoziy uyg'unlashuvi suvratlangan. She'r ruhiy holatning inson tasavvuriga o'tkazgan shuuriy bosimi hosilasi sifatida maydonga kelgan. Tabiatni moddiylashtirishga moyillik shoir kechinmalarini ifodalash vositasiga aylangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar.To'rt jildlik.Birinchi jild. She'rlar vadostonlar. –T.: Adabiyot va san'at, 2000. Ikkinchi jild.She'rlar, dostonlar. 2001.

³Oripov A. Tanlangan asarlar.G'.G'ulom nashriyoti.Toshkent-2001. 78-bet

Uchinchi jild. Tarjimalar. –T., 2001. To’rtinchi jild. Kinossenariy, maqolalar, suhbatlar, xotiralar, qaydlar. –T., :2001.

2. Abdulla Oripov. Saylanma. She’rlar va dramatik doston. –T.: Sharq, 1996.

3. Abdulla Oripov. Menga xush xabar ayt. She’rlar. –T.: Ma’naviyat, 2009.

4. Akhmedova, S. (2021). Philosophy In" Why Me" By Omon Matjon's Epic. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(01), 100-104.

5. [www. pedagog.uz](http://www.pedagog.uz)

6. [www. Ziyonet.uz](http://www.Ziyonet.uz)